

RAQOBATBARDOSH KADRLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING MEHNAT BOZORIDAGI O'RNI

Yuldasheva Nasiba Ibragimovna

MC instituti katta o'qituvchisi

Юлдашева Насиба Ибрагимовна,

старший преподаватель института ТМС

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisdagi zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beruvchi raqobatbardosh kadrlar tushunchasi, ularning shakllanish omillari, asosiy kompetensiyalari hamda bu kadrlarning iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni tahlil qilinadi. Xususan, xorijiy tillarni bilish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari raqobatbardoshlik mezonlari sifatida ko'rib chiqiladi. Tezisdagi raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda ta'lim tizimi oldida turgan zamonaviy vazifalar, global tajribalar va mahalliy sharoitdagi muammolar yoritiladi hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar beriladi.

АННОТАЦИЯ

В данном тезисе анализируется понятие конкурентоспособных кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда, факторы их формирования, ключевые компетенции и роль этих кадров в экономическом развитии. В частности, владение иностранными языками и навыки использования информационно-коммуникационных технологий рассматриваются в качестве критериев конкурентоспособности. В тезисе освещаются актуальные задачи, стоящие перед системой образования в подготовке конкурентоспособных кадров, мировой опыт и проблемы в местных условиях, а также предлагаются научно-практические рекомендации по их решению.

Kalit so'zlar: Raqobatbardosh kadrlar, mehnat bozori, xorijiy tillar, innovatsion ta'lim, malaka, zamonaviy kompetensiyalar, inson kapitali, axborot texnologiyalari, global raqobat, ta'lim islohotlari.

Ключевые слова: Конкурентоспособные кадры, рынок труда, иностранные языки, инновационное образование, квалификация, современные компетенции,

человеческий капитал, информационные технологии, глобальная конкуренция, образовательные реформы.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyot omillari orasida bilimli, malakali va innovatsion fikrlovchi inson kapitalining roli tobora ortib bormoqda. Xalqaro mehnat bozoridagi raqobat sharoitida har bir mamlakat o'zining raqobatbardoshligini oshirish uchun zamonaviy kasb ko'nikmalariga ega, xorijiy tillarni biluvchi, zamonaviy texnologiyalarni puxta o'zlashtirgan kadrlarni tayyorlashga ustuvor ahamiyat bermoqda. Shu nuqtai nazardan, raqobatbardosh kadrlar tushunchasi nafaqat tor doiradagi kasbiy malaka bilan cheklanib qolmay, balki keng ma'noda innovatsion fikrlash, kommunikativ kompetensiya, axborot texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati va ko'p tillilik kabi mezonlarni o'z ichiga oladi. Raqobatbardosh kadrlar bugungi mehnat bozorining asosiy "drayveri" (harakatlantiruvchi kuchi) sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida kasbiy jihatdan moslashuvchan, o'z ustida ishlaydigan, xorijiy tillarni faol qo'llay oladigan xodimlarga talab ortib bormoqda. Mehnat bozori esa shunday kadrlarni talab qilmoqda va ular asosida iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga intilmoqda. Bu holat ta'lim tizimi oldiga innovatsion o'qitish uslublarini joriy etish, zamonaviy mehnat bozorining ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash vazifasini qo'yimoqda. Shunday ekan, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jarayoni tizimli, kompleks va kelajak istiqbollarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'rgatish bu jarayonning muhim omillaridan biri sifatida kadrlar salohiyatini yuksaltiradi, ularni xalqaro darajadagi professional muhitga tayyorlaydi.

Raqobatbardosh kadrlar tushunchasi va ularning asosiy xususiyatlari

Raqobatbardosh kadrlar deganda – mehnat bozorining hozirgi va istiqboldagi ehtiyojlariga javob bera oladigan, kasbiy malaka, texnologik savodxonlik, xorijiy til ko'nikmalari, kommunikativ kompetensiyalarga ega bo'lgan shaxslar tushuniladi. Bunday kadrlar:

- o'z sohasi bo'yicha chuqur bilimga ega;
- zamonaviy texnologiyalardan erkin foydalana oladi;
- jamoada ishlash, yetakchilik va kreativ fikrlash qobiliyatlariga ega;
- xorijiy tillarda erkin muloqot qila oladi;

- kasbiy rivojlanish va moslashuvchanlikka ochiq bo'radi.
Bugungi mehnat bozori endilikda nafaqat malaka, balki innovatsion fikrlash va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darajasini ham baholaydi. Bu holat kadrlarni tayyorlash jarayonida sifatlilik va amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvni talab qiladi.

Mehnat bozoridagi zamonaviy tendensiyalar va raqobatbardoshlik mezonlari

Bugungi global mehnat bozori bir necha asosiy xususiyatlar bilan ajralib turadi:

- **Texnologiyalashuv:** raqamli savodxonlik barcha sohalarda talab qilinmoqda.
- **Mobil mehnat resurslari:** mutaxassislar xalqaro miqyosda faoliyat yuritmoqda.
- **Yangi kasblar va sohalar:** IT, muhandislik, sun'iy intellekt, ekologiya, logistika kabi sohalarda yangi kasblar shakllanmoqda.

Raqobatbardoshlik mezonlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- Kasbiy bilim va malaka;
- Innovatsion fikrlash;
- Xorijiy til bilimlari (CEFR darajalari bo'yicha);
- Axborot texnologiyalarini bilish;
- Moslashuvchanlik va doimiy o'rganishga tayyorlik.

Shu boisdan ham zamonaviy kadrlar faqat diplom emas, balki kompetensiyalar to'plami bilan baholanmoqda. Bu esa ta'lim tizimi oldiga yangi talablar qo'yimoqda.

Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda xorijiy til bilimining ahamiyati

Xorijiy til – bu zamonaviy kadrning "ochilgan eshik"i hisoblanadi. Xalqaro tajriba, ilmfan, texnologiyalar, biznes aloqalar xorijiy tilni bilishni taqozo etadi. Ayniqsa, ingliz, nemis, fransuz, koreys, yapon va xitoy tillari zamonaviy mehnat bozorida yuqori talabga ega.

Xorijiy til bilish quyidagi imkoniyatlarni ochadi:

- xorijiy kompaniyalarda ishlash;
- ilmiy-texnik yangiliklardan tezkor foydalanish;
- xalqaro grant va stajirovkalarda ishtirok etish;
- xalqaro biznes aloqalarni yuritish.

Bu esa raqobatbardosh kadrni nafaqat mahalliy, balki global miqyosda faol bo'lishiga xizmat qiladi. Shu sababli xorijiy tillarni o'rgatish – raqobatbardoshlikni oshirishdagi asosiy vositalardan biridir.

O'zbekiston mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar ehtiyoji

O'zbekiston mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Davlat rahbarining qator qaror va farmonlarida xorijiy tillarni o'qitish, oliy ta'lim sifati, kasbiy malaka tizimini takomillashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan.

Hozirgi kunda:

- xalqaro sertifikat (IELTS, TOEFL, CEFR) olgan yoshlar soni oshmoqda;
- IT va xorijiy til bo'yicha o'quv markazlar faoliyati kengaymoqda;
- ta'limda zamonaviy metodlar, onlayn platformalar (Coursera, EdX, Khan Academy) joriy qilinmoqda;
- "Bir million dasturchi", "El-yurt umidi", "Temurbeklar maktabi" kabi loyihalar orqali salohiyatli yoshlar tayyorlanmoqda.

Biroq, muammolar ham mavjud: o'quv dasturlarining amaliyotga mos emasligi, xorijiy til o'qituvchilari salohiyatining yetarli emasligi, infratuzilma cheklanganligi kabi holatlar tizimli yechimlarni talab etadi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning muhim tayanchi – bu raqobatbardosh kadrlar hisoblanadi. Bunday kadrlar bugungi va kelajakdagi mehnat bozorining talablariga javob bera oladigan, o'z sohasi bo'yicha chuqur bilim va amaliy ko'nikmalarga ega, o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslasha oladigan, global fikrlashga ega bo'lgan shaxslardir. Xususan, xorijiy tilni bilish va undan samarali foydalanish raqobatbardoshlikning ajralmas komponenti sifatida e'tirof etilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mehnat bozori endilikda nafaqat kasbiy bilim va malakani, balki zamonaviy kommunikativ ko'nikmalar, texnologik savodxonlik, tanqidiy fikrlash, moslashuvchanlik va doimiy o'z ustida ishlashga tayyorlik kabi ko'nikmalarni ham asosiy mezon sifatida ko'rib chiqmoqda. Bu esa oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari, kasb-hunar markazlari oldida katta mas'uliyat yuklaydi.

Takliflar:

- Xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion usullar (AR/VR, mobil ilovalar, sun'iy intellekt)ni joriy etish;
- O'quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish;
- Talabalar uchun xalqaro stajirovka va amaliyot dasturlarini kengaytirish;
- Kasbiy tayyorgarlikda "soft skills" va kommunikatsiya ko'nikmalarini kuchaytirish.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-sonli “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ–4884-son qarori: “Chet tillarini o‘rganishni ommalashtirish va o‘qitish sifatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
3. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (yangi tahriri), 2023-yil.
4. N.G. Rasulova, Sh.A. Mirzayeva. **Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda zamonaviy yondashuvlar.** – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021.
5. G‘.X. Axmedova. **Mehnat bozori iqtisodiyoti va bandlik siyosati.** – Toshkent: “IQTISODIYOT” nashriyoti, 2020.
6. G‘ulomov S.S., Tojiboyev S.T. **Inson kapitalini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
7. CEFR – Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Council of Europe, 2020.